

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA INTERFAOL TA'LIMNING AHAMIYATI

*Murodova Dilshoda,
Oriental universiteti magistranti*

Annotatsiya. Bugungi kunda barcha sohalar qatori ta'lim sohasida ham jadal islohotlar, yangilanishlar amalga oshirilmoqda. O'quv xonalari zamonaviy tarzda jihozlanmoqda, axborot komunikatsiya vositalari bilan ta'minlanmoqda. An'anaviy o'qitish usullari o'rni zamonaviy va interfaol metodlar egallamoqda. Bu ayniqsa, boshlang'ich sinf darslarida interfaol ta'limning joriy qilinishi orqali o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishi oshib, ularning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'l topish, jamoaviy ishlash ko'nikmalarining shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida interfaol ta'limning ahamiyati, interfaol ta'lim usullari va uning natijalari haqida keltirib o'tamiz.

Kalit so'zlar: *Interfaol ta'lim, metod, ko'nikma, multimedia, integratsiya, vosita, usul, ta'lim.*

Abstract. Today, along with many other fields, rapid reforms and innovations are also taking place in the field of education. Classrooms are being equipped in a modern way and provided with information and communication technologies. Traditional teaching methods are being replaced by modern and interactive approaches. This is especially important in primary school lessons, where the introduction of interactive learning increases students' interest in lessons and plays a significant role in developing their independent thinking, problem-solving skills, and ability to work in teams. This article discusses the importance of interactive learning in primary school reading lessons, the methods used, and the outcomes achieved.

Keywords: Interactive learning, method, skill, multimedia, integration, tool, technique, education.

“Interfaol” atamasi lotincha “inter akt” so‘z birikmasidan olingan bo‘lib, “inter” o‘zaro, birgalikda va “akt” – faoliyat ma‘nolarini anglatadi. Interfaol ta‘lim usullarini jahon olimlaridan Jerome Bruner, Lev S. Vygotskiy o‘z asarlarida ilmiy asoslab bergan. Jumladan Bruner “Talimda o‘quvchilarni faol ishtirok ettirilishini va ularni mustaqil izlanuvchi ya‘ni “kashfiyotchi” bo‘lishi kerakligini ta‘kidlaydi¹. Interfaol metodlar ta‘lim mazmuni o‘qituvchi rahbarligida o‘quvchilarning bir-birlari bilan birgalikdagi faoliyati natijasida o‘zlashtirilishini ko‘zda tutadi. Bu metodlar o‘quvchilarning faolligi, erkin fikrlashi, mustaqil izlanishi, o‘zlashtiriladigan ma‘lumotlarga ijodiy yondashishiga tayanadi². Interfaol darslar guruhli ishlar, rolli o‘yinlar, savol-javoblar, munozaralar, klasterlar, loyihaviy ishlarga orqali amalga oshiriladi. Ushbu interfaol metodlarda “*erishilgan didaktik natijadan ko‘ra, unga kelish yo‘li, o‘quvchilarning bu*

¹ <https://www.scribd.com/document/704914364/Bruner-J-S-1966-Toward-a-Theory-of-Instruction-Vol-59-Harvard-University-Press>

² <https://zenodo.org/records/7825534>

kechimdagi izlanishlari, tashabbus ko'rsatishlari muhim" sanaladi. Interfaol usul tatbiq etilganda, ta'lim jarayoni o'qitishdan emas, balki birgalikda o'qishdan iborat bo'ladi. Shu sababli ham muallim dars beruvchidan o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etuvchi, muvofiqlashtiruvchi va maslahatchiga aylanadi¹ deb ta'kidlagan Yo'ldoshev o'z asarida.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv faoliyatiga endi kirib kelayotganligi uchun ular dunyoni ko'proq hissiy va tasviriy idrok etadigan yosh toifasidir. Ular uchun oddiy bir yangilik - "ulkan mo'jiza" ga tengdir. Shuning uchun har bir dars ular uchun qiziqarli, jonli, faol ishtirok etishga chorlovchi bo'lishi samaralidir. Tadqiqotlardan ma'lumki boshlang'ich sinf o'quvchilari guruhda ishlaganda, fikr almashishganda, o'yin orqali bilim olganda dars samaraliroq bo'ladi va bunga interfaol usullar orqali erishish mumkin. Shu sababli o'qish darslarida interfaol metodlardan foydalanish ham zamonaviy yondashuv, ham psixologik ehtiyojga javob beruvchi zarurat hamdir. Bir nechta metodlarni ko'rib o'tsak: Masalan, "Marvarid"² hikoyasini o'tganda o'quvchilarga "Siz nima qilgan bo'ladingiz?" degan savol bilan murojaat qilish mumkin. Bu usulni "**Agar men bo'lganimda...**" deb nomlaymiz. Bu bilan o'quvchilar nafaqat sinfda o'zaro fikr almashadilar, balki chiroyli nutq va sinfda o'zaro hurmat fazilatlarining shakllanishiga ham erishish mumkin.

Darslarni boshqa fanlar bilan integratsiya qilish orqali ham yaxshi samaralarga erishish mumkin. Masalan: "**So'zdan so'z toping**" o'yinini ko'rib o'tsak, o'yin sharti esa mavzuga oid bir so'z yozib qo'yiladi, har bir o'quvchi berilgan vaqt ichida, faqatgina shu so'zdagi harflardan foydalangan holda, o'zgacha ma'noga ega bo'lgan so'zlarni topib yozish kerak bo'ladi. Eng ko'p so'z topgan o'quvchi esa g'olib bo'ladi. Yoki "**Men kimman?**" o'yiniga qarasak, o'yin sharti: bir o'quvchi o'tilgan mavzu yuzasidan asar qahramonlaridan birining sifatlarini aytib, ungga ta'rif beradi, o'quvchilar esa bu qaysi qahramon ekanligini topishlari kerak bo'ladi. Masalan: "Mikrob, virus va Salomat qiz haqida ertak"³ da asarida qo'llash mumkin. Ozoda, mehribon...- Salomat qizga berilgan ta'riflar bo'lsa, kasallik tarqatuvchi, razil...-mikrob va viruslarga berilgan tarifdir. Yoki har bir bob yakunida takrorlash darslariga oid "**Muzeyga sayohat**" metodini qo'llash mumkin. Bunda o'qituvchi multimedia vositalaridan ham foydalanishi mumkin yoki ko'rgazmali vositalardan foydalanishi mumkin. Masalan: o'quvchilar bilan muzeyga sayohat davomida ular bir qancha predmetlarga duch kelishadi va bu predmetlar qaysi mavzuga oid ekanligini topishlari kerak bo'ladi. Masalan: qafas (Sayroqi qushcha), chig'anoq (Marvarid), paxta (Qarg'a va paxta)⁴.

"**Ipak qurti**" metodida esa, o'yinning maqsadi: o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini o'stiradi, gap tuzish texnikasini rivojlantiradi, matematikada o'quvchining ketma-ketlikni kamaytirish, orttirish kabi tushunchalarni aniqlay olishga o'rgatadi. O'yin asosida imlo qoidasini o'rganish, so'zlarning joyini to'g'ri topib, gap hosil qilish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin.

¹ Йўлдошев Қ. Глобаллашаётган дунё ва ўқитишнинг интерфаол усуллари. // Халқ таълими. 2007. 6-сон.

² 4-sinf o'qish savodxonligi, 1-qism darslik. Toshkent 2023.

³ 4-sinf o'qish savodxonligi. 4-qism. Toshkent 2023.

⁴ 4-sinf o'qish savodxonligi. 1-qism. Toshkent 2023.

Boshlang'ich sinf o'qish darslari o'quvchilarning nutq ma'daniyatini oshirishga hamda fikrlarini aniq va ravon ifodalashlarida asos hisoblanadi. Bu esa boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham muhim hisoblanadi. O'qish darsliklarida keltirilgan matnlar orqali o'quvchilarda vatanparvarlik, halollik, insoniylik sifatleri singdirib boriladi. Interfaol metodlarni qo'llanganda esa bola o'zini bevosita shu muhitda his qiladi. Albatta interfaol usullarni tanlashda ta'limning maqsadi, o'quvchilarning sonini va bilim darajasi, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi.

Demak, interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, dars mashg'ulotlarining qiziqarli va jonli bo'lishiga erishish, mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish shu bilan birga jamoa bilan ishlash, o'zaro fikr almashish kabi ijobiy natijalarga erishish mumkin. O'qish darslari o'quvchilar uchun katta hayotga yo'l vazifasini ham o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.scribd.com/document/704914364/Bruner-J-S-1966-Toward-a-Theory-of-Instruction-Vol-59-Harvard-University-Press>
2. <https://zenodo.org/records/7825534>
3. Йўлдошев Қ. Глобаллашаётган дунё ва ўқитишнинг интерфаол усуллари. // Халқ таълими. 2007. 6-сон.
4. 4-sinf o'qish savodxonligi, 1-qism darslik. Toshkent 2023.
5. 4-sinf o'qish savodxonligi. 4-qism. Toshkent 2023.
6. www.ziyouz.com.